

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ENGAGEMENT: IMPLICACIONES PARA LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN PERSONAL SANITARIO

Autores/as:

- 1. Dr. Pablo Luna Nogales (UCLM)**
- 2. Dr. Javier Cejudo Prado (UCLM)**
- 3. Dra. Alba Rodríguez Donaire (UCLM)**
- 4. Dra. Lidia Losada Vicente (UNED)**

*Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); Facultad de Educación de Ciudad Real; Departamento Psicología
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Facultad de Educación; Departamento MIDE II*

INTRODUCCIÓN

- ❑ El contexto sanitario (contexto no formal) es una de las afectadas significativamente por la insatisfacción laboral (Marriner y Alligood, 2011), el personal de enfermería debe hacer frente a un alto nivel de gestión emocional y psicosocial, implicando la existencia de significativos factores protectores o de riesgo. En este sentido, esta profesión sanitaria, tiene un alto nivel de exigencia afectiva y social, puesto que se experimenta en el ámbito laboral una importante carga de trabajo, un constante contacto con experiencias de enfermedad y muerte, la responsabilidad civil asumida, la demanda socioafectiva, un tipo de contratación precaria y una turnicidad laboral que incluye la jornada nocturna (Gil-Monte y Peiro, 1997; Sanclemente et al., 2018; García-Iglesias et al., 2022).
- ❑ En este estudio se plantea conocer el impacto de la **Inteligencia Emocional**, como factor personal en el proceso psicológico de **engagement** y sus efectos en la salud mental de los profesionales de enfermería españoles, analizando la relación entre las variables mencionadas.
- ❑ Variables objeto de estudio: IE como un recurso personal importante en el personal sanitario para mejorar en este ámbito laboral el proceso psicológico de **engagement** y su afectación en la salud mental de estos profesionales.

OBJETIVOS

1. Analizar la relación existente entre la inteligencia emocional (IE) y *engagement* en una muestra de personal de enfermería española.
2. Explorar las posibles diferencias de género en las variables objeto de estudio en una muestra de personal de enfermería española.

En relación con los objetivos propuestos y a la información recogida en el apartado de introducción, se han planteado las siguientes hipótesis de estudio:

- ❑ **Hipótesis 1:** la IE muestra una relación directa y positiva con *engagement*,
- ❑ **Hipótesis 2:** los niveles de IE y *engagement* son más altos en las participantes de género femenino que en los participantes de género masculino

1. DISEÑO: Se utilizó un diseño de investigación descriptivo correlacional con un muestreo no probabilístico de tipo incidental (por accesibilidad).

2. PARTICIPANTES: Muestra total compuesta por un total de 102 profesionales de enfermería procedentes de diferentes hospitales, clínicas y centros de salud españoles, de estos 83 (81.4%) eran mujeres y 19 hombres (18.6%) con edades comprendidas entre los 23 años y los 70 años (ver Tabla 1).

3. PROCEDIMIENTO: El acceso a la muestra se realizó mediante un muestreo no probabilístico denominado accidental o bola de nieve. El estudio de investigación siguió los postulados del código ético de la Universidad de Castilla-La Mancha de acuerdo con las normas éticas establecidas en la Declaración de Helsinki de 1964 y sus posteriores enmiendas sobre experimentación humana.

Tabla 1

Estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas

Variable	Categorías	N	%
Género	Mujer	83	81.40%
	Hombre	19	18.60%
Edad	23 - 30	42	41.17%
	31 - 40	15	14.70%
	41 - 50	28	27.45%
	51 - 60	15	14.70%
	61-70	2	1.96%

VARIABLES / INSTRUMENTOS

- **IE: Wong and Low Emotional Intelligence Scale (WLEIS)**, creada por Wong y Law, (2002) y adaptada al castellano por Extremera et al. (2019). La escala WLEIS es empleada para la evaluación del nivel de IE percibida; es una medida de autoinforme (16 ítems escala tipo Likert). Su estructura factorial permite el estudio de las cuatro dimensiones de la IE: (a) Evaluación de las propias emociones o percepción intrapersonal; (b) Evaluación de las emociones de los demás o percepción interpersonal; (c) Uso de las emociones o asimilación; (d) Regulación de las emociones. Estos factores mostraron una consistencia interna de .83, .81, .70 y .85, respectivamente.
- **Engagement: Utrecht Work Engagement Scale (UWES)**, de Salanova y Schaufeli (2000) y adaptada por Schaufeli et al. (2002) (escala tipo likert formada por 17 ítems) recoge información acerca de las tres diferentes escalas que componen el constructo: (a) Vigor; (b) Dedicación; y (c) Absorción, cuya consistencia interna se corresponde con los siguientes datos: .76, .86, .73.

Tabla 3

Correlaciones entre las variables inteligencia emocional y engagement

	VG	DD	RP
<u>Ev. PE</u>	.34**	.17	.19
<u>Ev. ED</u>	-.02	-.10	.39**
UE	-.20	-.19	.45**
RE	-.33	-.19	.48**

Nota. Ev. PE: Evaluación de las propias emociones; Ev. ED: Evaluación de las propias emociones; UE: Uso de las emociones; RE: regulación emocional; VG: Vigor; DD: Dedicación; AB: Absorción. * $p < .05$; ** $p < .01$.

Los resultados de la matriz de correlaciones en cuanto a las puntuaciones de IE mostraron una relación positiva y significativa ($p < .01$) entre las diferentes dimensiones que la componen, así como las dimensiones de IE muestran una relación positiva con algunas de las subescalas de *engagement*.

Tabla 4

Media, desviación típica, ANOVA y tamaño del efecto (d de Cohen) en función del género

Variables	Dimensiones	Hombres		Mujeres		F	p	d
		Media	SD	Media	SD			
Inteligencia emocional	Evaluación propias emociones	20.53	4.11	21.81	4.13	1.49	.23	-.31
	Evaluación emociones de los demás	20.37	4.41	22.47	3.01	6.26	.01	-.62
	Uso de las emociones	21.11	3.51	21.28	3.91	.031	.86	-.04
	Regulación emocional	20.11	4.29	19.39	4.49	.403	.53	.16
Engagement	Vigor	26.42	4.68	25.06	5.51	.992	.32	.25
	Dedicación	23.21	4.55	22.86	5.29	.073	.79	.07
	Absorción	23.00	6.17	22.65	5.48	.060	.81	.06

Nota. Cálculo del índice *d* de Cohen (1992) para el tamaño del efecto de las diferencias

En cuanto a las diferencias de género entre IE y *engagement* se examinó mediante la prueba de análisis de varianzas (ANOVA) donde **no** se pudo evidenciar diferencias significativas en función del género en la mayoría de las dimensiones evaluadas, a excepción de la subescala de evaluación de las emociones de los demás con un efecto del tamaño medio ($d = .62$) a favor de las mujeres.

DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

- ❑ Los resultados obtenidos han mostrado, en primer lugar, como se cumple la hipótesis 1 de este estudio, es decir, los efectos encontrados evidencian una relación directa y positiva entre la IE y las subescalas de engagement y no se cumple la segunda hipótesis, los resultados no confirman las diferencias de género entre el personal de la enfermería que compone el estudio en la mayoría de las dimensiones de estudio, a excepción de en la percepción de evaluación de las emociones de los demás a favor de las enfermeras frente a sus compañeros.
- ❑ El presente estudio cuenta con limitaciones de carácter muestral y metodológico que deberían tenerse en cuenta para futuras investigaciones.
- ❑ Este estudio presenta unas relevantes implicaciones prácticas: (a) aportación de más evidencias científicas con respecto a las relaciones entre las variables de IE y *engagement* en la población participante sanitaria; y (b) la administración pública y los sindicatos de enfermería podrían emplear estos datos para implementar formaciones de IE en los profesionales de enfermería.
- ❑ En conclusión, es importante una educación de calidad en *contextos no formales* (e.g., contexto sanitario) donde se promueva la implementación de intervenciones o programas de Educación Emocional y desarrollo de la IE para favorecer y mejorar procesos psicológicos, como el *engagement*.

REFERENCIAS

- Adriaenssens, J., Hamelink, A. y Van Bogaert, P. (2017). Predictors of occupational stress and well-being in First-Line Nurse Managers: A cross-sectional survey study. *International journal of nursing studies*, 73, 85-92. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.05.007>
- Bakker, A. B. y Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: state of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309–328. <https://doi.org/10.1108/02683940710733115>
- Bakker, A. B., Tims, M. y Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: the role of job crafting and work engagement. *Human Relations*, 65(10), 1359–1378. <https://doi.org/10.1177/0018726712453471>
- Barraza-López, R. J., Muñoz-Navarro, N. A. y Behrens-Pérez, C. C. (2017). Relación entre inteligencia emocional y depresión-ansiedad y estrés en estudiantes de medicina de primer año. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 55(1), 18-25. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272017000100003>
- Barreiro, C. A. y Treglown, L. (2020). What makes an engaged employee? A facet-level approach to trait emotional intelligence as a predictor of employee engagement. *Personality and Individual Differences*, 159, 109892. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109892>
- Brito-Ortiz, J.F., Juárez-García, A., Nava-Gómez, M.E., Castillo-Pérez, J.J. y Brito-Nava, E. (2019). Factores psicosociales, estrés psicológico y burnout en enfermería: un modelo de trayectorias. *Enfermería universitaria*, 16(2), 138-148. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.2.634>
- Burgos Moreno, M. y Paravic Kljin, T. (2009). Enfermería como profesión. *Revista Cubana de Enfermería*, 25(1–2), 1–9.
- Castro-Hilario, C., Sánchez-Román, E. y Candia-Alvarado, M. (2017). Relación entre la satisfacción laboral y el engagement en la intención de rotar en una empresa minera. (Tesis doctoral) Universidad del pacífico. <http://hdl.handle.net/11354/2021>
- Chikobvu, P. y Harunavamwe, M. (2022). The role of emotional intelligence and work engagement on nurses' resilience in public hospitals. *SA Journal of Human Resource Management*, 20(0), a1690. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v20i0.1690>
- Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F. y Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-resources model of burnout. *Journal of Applied Psychology*, 86(3), 499–512. <https://doi.org/10.1037//0021-9010.86.3.499>
- Demerouti, E. y Bakker, A. B. (2008). The Oldenburg Burnout Inventory: A good alternative to measure burnout and engagement. *Handbook of stress and burnout in health care*, 65(7).
- Fernández-Berrocal, P. y Extremera-Pacheco, N. (2005). La Inteligencia Emocional y la educación de las emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. *Revista Interuniversitaria de Formación del profesorado* 19(3), 63-93.
- Extremera-Pacheco, N. N. y Fernández-Berrocal, P. (2013). Inteligencia emocional en adolescentes. *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*, (352), 34-39.
- Extremera Pacheco, N., Rey Peña, L. y Sánchez Álvarez, N. (2019). Validation of the Spanish version of the Wong Law emotional intelligence scale (WLEIS-S). *Psicothema*, 31 (1), 94-100 <http://hdl.handle.net/11162/178846>
- Pulido-Martos, M., Augusto-Landa, J. M. y López-Zafra, E. (2016). Estudiantes de Enfermería en prácticas clínicas: el rol de la inteligencia emocional en los estresores ocupacionales y bienestar psicológico. *Index de Enfermería*, 25(3), 215-219.
- Remegio, W., Rivera, R. R., Griffin, M. Q. y Fitzpatrick, J. J. (2021). The professional quality of life and work engagement of nurse leaders. *Nurse leader*, 19(1), 95-100. <https://doi.org/10.1016/j.mnl.2020.08.001>
- Salanova, M., Llorens, S. y Schaufeli, W. B. (2011). “Yes, I Can, I Feel Good, and I Just Do It!” On Gain Cycles and Spirals of Efficacy Beliefs, Affect, and Engagement. *Applied Psychology*, 60(2), 255–285. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2010.00435>.
- Salanova, M. y Schaufeli, W. B. (2009). *El engagement en el trabajo: cuando el trabajo se convierte en pasión*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Salovey, P. y Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, cognition and personality*, 9(3), 185-211.
- Sanclémente Vinué, I., Elboj Saso, C. y Iñiguez Berrozpe, T. (2018). *La voz de enfermería: promoción del engagement y prevención del síndrome de burnout en el entorno laboral*. (Tesis doctoral) Universidad de Zaragoza. <https://zaguan.unizar.es/record/70797>
- Schaufeli, W. B., Maassen, G. H., Bakker, A. B. y Sixma, H. J. (2011). Stability and change in burnout: A 10-year follow-up study among primary care physicians. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 84(2), 248-267. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.2010.02013.x>
- Seligman, M. y Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14.
- Tesi, A. (2021). A dual path model of work-related well-being in healthcare and social work settings: The interweaving between trait emotional intelligence, end-user job demands, coworkers related job resources, burnout, and work engagement. *Frontiers in Psychology*, 12, 660035. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.660035>
- Waldow, V. R. (2014). Humanized care: vulnerability of the sick being and his/her transcendence dimension. *Index Enferm*, 23(4), 234–238.
- Wong, C.S. y Law, K.S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. *Leadership Quarterly*, 13, 243-274. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(02\)00099-1](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00099-1)